

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazeologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

**PEDAGOGIK FANLARNI O'QITISH JARAYONIDA TALABALARNING REFLEKSIV
KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING METODIKASI**

<https://zenodo.org/records/17070925>

Dilshodbekova Maxliyo Isroiljon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarda refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishning metodik asoslari yoritilgan. Refleksiya — shaxsning o'z bilim va faoliyatini tahlil qilish, uni baholash va takomillashtirishga yo'naltirilgan jarayon bo'lib, zamonaviy pedagogik jarayonning muhim komponentlaridan biri sanaladi. Muallif refleksiv ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi metodlar, texnologiyalar va topshiriqlar tizimini taklif etadi.*

Kalit so'zlar: *refleksiya, refleksiv ko'nikma, pedagogik fanlar, metodika, tanqidiy fikrlash, tahlil, mustaqil ta'lim.*

Аннотация. *В данной статье освещены методические основы формирования и развития рефлексивных навыков у учащихся в процессе преподавания педагогических дисциплин. Рефлексия-процесс, направленный на анализ, оценку и совершенствование собственных знаний и деятельности индивида, является одной из важнейших составляющих современного педагогического процесса. Автор предлагает систему методов, технологий и заданий, служащих формированию рефлексивных навыков.*

Ключевые слова: *рефлексия, рефлексивное умение, педагогические дисциплины, методика, критическое мышление, анализ, самостоятельное обучение.*

Abstract. *The article highlights the methodological foundations of developing and enhancing students reflective skills in the process of teaching pedagogical sciences. Reflection is a process at analyzing, evaluating and improving ones own knowledge and activities. It is considered one of the key components of the modern pedagogical process. The author proposes a system of methods, technologies, and tasks that serve to develop reflective skills.*

Key words: *reflection, reflective skills, pedagogical sciences, methodology, critical thinking analysis, independent learning.*

Zamonaviy ta'lim jarayoni nafaqat bilim berish, balki talabaning tafakkuri, o'z-o'zini tahlil qilish, baholash va faoliyatini rejalashtirish kabi refleksiv ko'nikmalarini shakllantirishga ham qaratilmoqda. Bu ko'nikmalar talabaning professional rivojlanishida, kelajakdagi pedagogik faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, pedagogik fanlarni o'qitishda refleksiya jarayoniga alohida e'tibor qaratish lozim.

Refleksiya (lotincha "reflectio" – aks ettirish, qayta ko'rib chiqish) – bu insonning o'z fikrlari, harakatlari va bilimlarini tahlil qilishi, o'z-o'zini anglash jarayoni. Ta'limda esa bu – talabaning o'quv faoliyatini tahlil qilishi, qanday o'rganganini, nimani tushunganini yoki tushunmaganini anglab yetishidir. Kognitiv refleksiya – bilimlarni tahlil qilish, o'zlashtirish darajasini baholash. Emotsional refleksiya – o'z hissiyotlari va munosabatlarini anglash. Ijtimoiy refleksiya – guruhdagi munosabatlar va o'z o'rnini tahlil qilish. Faoliyat refleksiyasi – o'z harakatlari va natijalarini baholash [1]. Pedagogik fanlar (masalan, pedagogika nazariyasi, yosh pedagogikasi, ta'lim metodikasi) talabalarda o'z kasbiy faoliyatiga nisbatan ongli yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu fanlarni o'qitishda quyidagi metodlardan foydalanish orqali refleksiv ko'nikmalar rivojlantiriladi:

Reflektiv savollar: "Nega bu metodni tanladingiz?", "Talabada qanday o'zgarish kuzatdingiz?", "Agar bu holat yana yuz bersa, qanday yondashardingiz?" kabilar.

Reflektiv kundaliklar: har darsdan so'ng yoziladigan o'z-o'zini tahlil qiluvchi yozuvlar.

Portfoliolar: talabaning o'z bilim va ko'nikmalarini hujjatlashtirishi va tahlil qilishi.

Keys-stadi (muammoli vaziyatlar): pedagogik holatlarni tahlil qilish va yechim topish orqali fikr yuritishni chuqurlashtirish.

Rol o'yinlari va simulyatsiyalar: o'qituvchi rolini bajarish orqali o'zini baholash. Talabalar refleksiv ko'nikmalarining shakllanishini baholash uchun quyidagi mezonlar asosida monitoring olib boriladi. Savollarga chuqur va izchil javob bera olishi. O'z xatolarini anglay olishi va tuzatishga intilishi. Pedagogik vaziyatlarga turlicha yondasha olishi. Tanqidiy va tahliliy fikrlash darajasi [2].

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – talabaning mustaqil, mas'uliyatli va ongli shaxs sifatida shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Pedagogik fanlarni o'qitishda bu ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Uslubiy jihatdan puxta ishlab chiqilgan refleksiv mashg'ulotlar talabalarning kasbiy kompetensiyasini yanada boyitadi. Dialogik suhbatlar – guruh yoki juft ishlarda talaba tajribasini sharhlaydi, boshqalar fikrini tinglab, o'z fikrini qayta ko'rib chiqadi. Bu jarayonda ijtimoiy refleksiya rivojlanadi. Reflektiv kundalik va portfoliolar. Kundalik: Har dars so'nggi sahifada rejalashtirilgan savollar bo'yicha yoziladi: nimalarni o'rgandim, qanday muammolar bo'ldi, qaysi usullar ishladi. Portfolio: Kurs davomida erishilgan natijalar – yozma ishlar, dars loyihalari, videotasvirlar – bir joyda to'planadi. Har bir element yolg'izlikda tahlil qilinadi va o'zaro solishtiriladi. Bu usullar talabaning emotsional va faoliyat refleksiyasini ham boyitadi. Keys-stad va muammoli vaziyatlar. Pedagogik fanlardan misollar asosida qiyinchiliklarni tahlil qilish. Real holatlar. Talabalar darsda duch kelgan yoki pedagogik amaliy otmoqchi bo'lgan vaziyatlar bo'yicha guruhda yechim izlaydi. Rol o'yinlari: Pedagoglarning rollari taqsimlanadi (o'qituvchi, ota-ona, boshqaruvchi), bir vaziyatni har tomonlama tahlil qilish amalga oshiriladi [3].

Refleksiyaga innovatsion bosqichdan yondashish – yangi g'oyalarni loyihalash, sinovdan o'tkazish va natijalarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Bu jarayon talabaga yangilikni kiritishni shakllantirish bosqichi orqali fikrlaydi, o'z yondoshuvini qayta ko'radigan refleksiv tizimni yaratadi. Tadqiqotlarda o'quv jarayoni murakkab pedagogik tizim sifatida ko'riladi va unda refleksiv tushuncha, tizim modullari aniqlanadi. Bu talaba yutuqlarini, zaif tomonlarini, va integratsiya darajasini baholashni o'z ichiga oladi. Pedagogika – psixologiya, sotsiologiya, falsafa va metodika bilimlariga tayangan holda refleksiya yanada keng qamrovli bo'ladi. Masalan, pedagogik hodisalarning ijtimoiy jihatlari sotsiologik asoslar bilan chuqurroq yoritilishi mumkin.

Talabalarning refleksiv faoliyatini kuzatish quyidagilarni: o'quv materiallarni o'rganishda, ularda paydo bo'ladigan didaktik qiyinchiliklarni engib o'tishni, refleksiyalash jarayonida ular bilan sodir bo'ladigan eng asosiy va muhim hodisalarni ajratishni, faoliyat maqsadlari va natijalari muvofiqlikka keltirishni, shuningdek, baholash va o'ziga baho berish mezonlarini ishlab vhiqishni o'z refleksiv ko'nikmalaridan foydalanishi mumkin, masalan, og'zaki mulohazalar, so'rov yoki kuzatuv ko'rinishida amalga oshiradi. Mazkur holda ham tashqi, ham ichki kuzatishdan foydalanish kerak. Tashqi kuzatish xulqni nazorat qilish uchun zarur, u o'qituvchi tomonidan olib borilishi kerak. Ichki kuzatish yoki o'z-o'zini kuzatish, talabalarning o'zi tomonidan olib borilib, o'z faoliyati haqida hisobot berishda qayd etiladi. Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik mahoratini oshirish jarayonida refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning didaktik ta'minotini ishlab chiqish, bo'lajak o'qituvchilarini tayyorlashda kasbiy sifatlarini intensiv texnologiyalar asosida rivojlantirish, kasbga yo'naltirilgan ta'lim mazmunini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-

tadqiqotlarga alohida e'tibor berilmoqda. I.P.Rachenkoning fikriga ko'ra, bo'lajak o'qituvchilarning o'zi to'g'risidagi, o'z shaxsi to'g'risidagi tasavvuri, ijobiy Men-konsepsiyani shakllantirish ko'nikmasi uning ijodiy faolligini muvaffaqiyatli rivojlantirishning kafolati hisoblanadi [4]. Tadqiqot ishimizdan ko'rinib turibdiki, tahliliy faoliyat algoritmi interiorizatsiya jarayonda tashqi faoliyatning ichki holatga o'tish mexanizmi jarayonda qanday rivojlanishini tushunishga imkon beradi, ichki esa o'z navbatida tashqi orqali amal qilib o'z-o'zini o'zgartiradi, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy refleksiyaning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan tahliliy qobiliyatlari darajasining o'zgarishini kuzatdik. Tadqiqotchilar bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik tayyorgarligining to'rtta darajasini: tadqiqotchilik, mahoratli, reproduktiv, rasmiy-ijrochilik darajalarini ajratadilar. Olimlar ishlarining katta ahamiyatini tan olib, biz pedagogik tayyorgarlik tahliliga bunday frontal yondashuvda barcha o'zaro bog'liq tizimlarni birdaniga qamrab olish mumkin emasligini, natijalar ulkan tarqoq va asosiysi bu holatda pedagogik tayyorgarlikning alohida bo'g'inlarining chuqur tahlili mumkin emasligini, sabab-oqibatli bog'liqlik yo'qolishini ta'kidlash mumkin.

Refleksiv salohiyatni rivojlantirishda samarali tashkiliy-pedagogik sharoitlar muhim rol o'ynaydi. Bular jumlasiga quyidagilar kiradi: ta'lim jarayonining interaktiv usullar asosida tashkil etilishi, mustaqil tahliliy faoliyatga yo'naltirilgan topshiriqlar tizimi, o'z-o'zini baholash va kuzatish mexanizmlarining joriy etilishi, mentorlik (murabbiylik) faoliyatining yo'lga qo'yilishi va o'zaro baholash usullarining muntazam qo'llanilishi [5]. Shuningdek, ta'lim muassasalarida kasbiy rivojlanish bo'yicha tashkil etilgan malaka oshirish kurslari, seminar-treninglar, ustoz-shogird an'analari, portfoliolar yuritish amaliyoti refleksiyaning chuqurlashtirishda muhim tashkiliy omillar sanaladi. Refleksiv yondashuv samaradorligini ta'minlovchi omillardan yana biri —bu akademik erkinlikdir. Bularning barchasi reflektiv kompetensiyani shakllantirishda murakkab, lekin zaruriy tashkiliy-pedagogik asos bo'lib xizmat qiladi. Refleksiya muammosi bir vaqtning o'zida ham falsafa, ham pedagogika, ham psixologiya sohasida keng tadqiq etiladi. Ushbu sohalar turlicha bo'lishiga qaramasdan, refleksiya foydalanishning mohiyati, deyarli bir xil ko'rinishdadir.

Pedagogik faoliyatni tashkil etish hamda pedagogning kasbiy rivojlanish tizimida refleksiyaning o'rnini muhim ekanligini inobatga olgan holda pedagogik va psixologik tadqiqotlarda refleksiya alohida ahamiyat beriladi. Ko'pgina tadqiqotchilar fikrlashdagi refleksiya insonning o'ziga insonga nisbatan bo'lgan munosabati ifodalanadi deb ta'kidlaydilar. Ko'p hollarda inson o'z o'zini reflektiv tahlilga tortar ekan, u o'zining yangi imkoniyatlari va qirralarini kashf etib boradi. Ammo zaruriy shart-sharoitlar mavjud bo'lmagani uchun mazkur imkoniyatlar yuzaga chiqmaganligini anglaydi. Inson o'z tafakkuri va tasavvurining yangi tashkil etuvchilarini anglab oladi. Bunday tashkil etuvchilarga hal etilishi ko'zda tutilgan, ammo hal etilmagan vazifalarni saralash, fikrlashda nomuhimdan muhimga intilish, atrofdagi narsa va hodisalarning yangi qirralarini anglash, mulohazalarni ramzlar vositasida olib borish kabi psixologik xususiyatlar kiradi.

Pedagogik amaliyot davomida talabalar mutaxassislikka oid turli faoliyat turlarini kompleks ravishda amalga oshirishlari uchun imkon beriladi. Shuningdek, bo'lajak o'qituvchi shaxsini shakllantirishga, o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini tarkib toptirishga yordam beradi. Talaba tomonidan amaliyot davomida amalga oshiriladigan jonli muloqot, kuzatish va hayotiy tajribalar asosida kasbiy va kasbiy reflektiv ko'nikmalar tarkib topa boradi. Pedagogik amaliyotning asosiy maqsadi bo'lg'usi o'qituvchilarni umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quv-

tarbiyaviy ishlarga kasbiy pedagogik va psixologik tayyorlash, ijodiy fikrlash, kasbiy mahorat va qobiliyatlarni rivojlantirishdan iborat [6].

Metodik-refleksiv xususiyatlar malakaviy amaliyot davomidagi o'z pedagogik faoliyatini tahlil qilish va o'z-o'zini baholash jarayonida shakllanib boradi. Ya'ni, malakaviy amaliyot davomida yuritiladigan asosiy ish hujjatlaridan biri bo'lmish amaliyot kundaligi o'z kunlik faoliyatini tahlil qilish va baholashning eng optimal yo'li hisoblanadi. Har bir mashg'ulot davomidagi va pedagogik muloqot jarayonidagi o'z yondashuvi, qarashlari va ishtirokini obyektiv baholash bo'lajak o'qituvchida metodik-refleksiv xususiyatlarini tarkib toptirib boradi. Buning uchun esa talabalar real pedagogik faoliyatga tayyor bo'lishlari va o'qituvchining barcha funksiyalarini bajarib ko'rishlari talab etiladi. Bo'lajak o'qituvchining bilim, ko'nikma va malakalarining tarkib topganlik darajasi, kasbiy rivojlanish ko'rsatkichlari va o'quvchilarning ijodiy faolligi o'quv jarayoni sifati bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ta'lim samaradorligini belgilab beruvchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki bugungi kunda refleksiyaga insonning o'z-o'zini rivojlantirish usuli sifatida qaralib, psixologik tadqiqotlarda ham yetakchilik qiladi. Refleksiv ko'nikmalarga ega bo'lgan inson o'z xatti-harakatini, o'z faoliyatini boshqara oladi, o'z ichki imkoniyatlarini namoyon qila oladi hamda o'z-o'ziga obektiv baho bera oladi. Shu bois psixologik refleksiyaning pedagogik o'ziga xosliklarini va ushbu hodisaning ta'lim jarayonidagi rolini o'rganish yetakchi soha hisoblanadi. Psixologik refleksiyaning pedagogik ahamiyatini o'rganish insonda refleksiv xususiyatlarning rivojlanish qonuniyatlari va shart-sharoitlarini, refleksiv mahoratni shakllantirib borish usullarini, ko'p o'lchamli va keng qamrovli ongni shakllantirish va jamiyat taraqqiyotida o'z o'rnini aniqlab olish kabi bilimlarni o'rganib borishning izchil hamda davomli jarayonlarini o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulkarimov A. Pedagogika fanini o'qitish metodikasi. -Toshkent: O'qituvchi, 2021, 73-b.
2. Maxmudova M.A. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy dars va o'qitish strategiyalari. -Samarqand, 2022, 91-b.
3. Imomova M.M. Ta'limda innovatsion texnologiyalar va refleksiv yondashuv - Toshkent, 2020, 59-b.
4. Rachenko I.P. Pedagogical conflicts, ways to resolve them and positive aspects of conflicts. American Journal of Pedagogical and Educational Research. Volume 19, December, 2023. P. 88-91.
5. Qodirova N. Bo'lajak o'qituvchilarda refleksiv pozitsiyani ko'nikmalarini rivojlantirish. TDPU Ilmiy axborotlari, 2021, 174-b.
6. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish. - In-Academy.uz. 2024.

UO'K: 796.01:008(575.1)

YOSH SPORTCHILARDA KURASH MASHG'ULOTLARI ORQALI KOORDINATSIYA QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/17070930>

Xurshidbekov Abbosbek Murodbek o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritadi. Unda koordinatsiya tushunchasi, uning yosh davrida shakllanishi va kurash texnik-taktik mashg'ulotlaridagi o'rni ko'rib chiqilgan. Shuningdek, yosh sportchilarda koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar tizimi, metodik tavsiyalar berilgan.*

